

ROSAURA LA DE TRUJILLO

Relación de un caso lastimoso que sucedió á una incauta doncella llamada Rosaura, natural de la ciudad de Trujillo.

Sobre una alfombra de flores,
 cerca de hermosas plantas,
 á donde las aveciñas
 tienden sus pintadas alas
 y con sus trinos alegres
 al Rey del cielo dan gracias,
 en aqueste prado ameno,
 en este edén de fragancias,
 en este sitio que encubre
 tantas afflictivas causas
 de las que una os contaré,
 si el cielo me dá su gracia,
 y porque es país su nombre
 será preciso nombrarla.

En la gran Sierra Morena,
 de tantos delitos capa,
 amparo de aquel que ofende,
 defensa del que mal anda,
 me puse sentado un día,
 cansado de andar de caza,
 arimado á un duro tronco
 discurrendo en cosas varias,
 quejoso de la fortuna
 que con rigor me maltrata,
 ei una voz lastimosa
 que sonaba en la montaña
 á orillas de un arroyuelo,
 que con las breñas se enlaza.

Esti ve atento por ver
si era de persona humana,
y percibí que decía
estas sentidas palabras:

—Tirano amor, pues tú has sido
la causa de mi desgracia,
dispara tus duras flechas
contra el que así me maltrata.

¿Amante falso y traidor,
cómo me dejas sin causa
en tan terrible abandono
y de la muerte cercana?

Sacra Virgen del Rosario,
mi patrona y abogada,
alcanzadme que confiese
porque no peligre el alma.

Puse carga á mi escopeta
bien prevenida de balas,
por el eco de la voz
llegué á parar donde estaba
una juvenil belleza
á un duro tronco amarrada,
desmeleñado el cabello
y de ropas despojada.

Cuando ví tal hermosura
quedé sin hablar palabra;
viéndome ella suspenso
de aquesta suerte me habla:
—Llega, mancebo y no temas,
pues soy una desgraciada,
y mis pecados me tienen
en el sitio en que me hallas;
desátame y te diré
mis penas, fatigas y ansias
y también los alevosos
que son de mi mal la causa.

Compadecido en extremo,
saco pues mi larga daga,
rompo los gruesos cordeles
que á aquel angel sujetaban,
me quité al punto el gabán
y encima se lo arrojaba,
cubriendo sus blancas carnes,

que con el sol se comparan.

Mirando á un lado y á otro,
ví que estaba en unas matas
la ropa misma que fué
de aquella desgracia causa.

Ella suspira y solloza
pidiendo al cielo venganza,
y mirándola, la dije:

—Por Dios, hermosa Diana,
os suplico por la Virgen
que me digais lo que pasa.

Y agradecida responde
con las siguientes palabras:

—Habeis de saber, buen joven,
que en Trujillo fui criada,
hija soy de un caballero
que D. Diego se llama
de Castro por apellido
que es de lo ilustre de España:
mi madre doña Isabel
de Mendoza, es su prosapia
y por gusto de padrinos
á mi me llaman Rosaura,
tan amada en mis principios
como ahora desgraciada.

Vivía pared en medio
más abajo de mi casa,
un hijo de un labrador
de hacienda algo moderada,
mozo galán y valiente,
discreto y de linda traza
que se llevó mi afición
y me amaba con ansia;
mas como las cualidades
del uno al otro no igualan,
tuve lugar una noche
para escribir una carta
dándole á entender por ella
que me saque de mi casa
con sigiloso secreto
y con cautelosa maña;
mas el alevoso amante
á un primo suyo le daba

cuenta, que traidor é infame
fué causa de mi desgracia.

A los catorce de Abril
me sacaron de mi casa,
bien prevenida de joyas
y de muy costosas galas,
como ahí presente véis,
que ellas mismas lo declaran.

Cinco días caminamos
marchando á largas jornadas,
hasta llegar á este sitio
encubridor de mi infamia;
aquí los dos desmontaron
con intención depravada,
para marchitar la flor
que de algunos fué envidiada;
ambos mancillan mi honor ..
¡Jesús que suma desgracia!
sin temer la justa ira
del Señor que nos miraba.

Luego el alevoso primo
hizo que me desnudara,
luego que en carnes me viera
entrabas manos me ata,
y sacando una pistola
el fuerte muelle levanta
para quitarme la vida,
mas mi amante lo estorbara
diciendo: no quiere el cielo
que, pues yo he sido la causa
de que esta doncella pierda
su honor, se cometa otra infamia.

Aquí la pienso dejar
entre estas espesas matas,
expuesta á las muchas fieras
que por estas breñas pasan,
y ellas le darán la muerte
mal merecida y sin causa.

Se fueron y me dejaron
como la flor en la escarcha:
tres días ha que no como
cosa que me dé sustancia,
sino las amargas yerbas

que con la boca alcanzaba.

Esta es mi historia y te pido
te duelas de mi desgracia
y en tu compañía me llesves
á la ciudad más cercana,
porque desde allí pretende
el castigo de esta infamia.

De la mano la tomé
y á una quinta la llevaba
donde la dí de comer
de lo que allí se encontraba;
luego después la ofrecí
con mano leal y franca,
mi protección y el caballo
que más que el viento volaba,
y el valor de mi persona
para ir en su compañía,

Dispusimos el viaje;
á Córdoba caminamos,
y á la puerta del Rosario
(donde reso.ví dejarla).
la eché los brazos al cuello
y de esta suerte le hablaba:
— Adiós, joven, quiera el cielo
que sea tu dicha tanta,
que logres tu buen deseo
y después la gloria santa.
Ella respondió:—Mancebo
noble, la Virgen te valga,
y tu leal acción premie
el alto Rey de la gracia.

Sentóse en el duro suelo
áquella joven incauta,
aguardando por momentos
la aurora de la mañana
para emprender animosa
el intento que llevaba.

Fué á casa de D. Francisco
de los Ríos, noble rama,
y á un criado le pregunta
si está su señor en casa,
y al punto la respondió:
—Su merced está en la cama.

50
Si aguardar más razones
hacia adentro se entraba,
y arrimada junto al lecho
de aquesta suerte le habla:

—¿Conoceréis, señor mío,
á la que disteis el agua
del bautismo allá en Trujillo,
y le pusistéis Rosaura?

Habéis de saber soy yo
la que nunca se criara,
pues fui la mujer más frágil
que se ha visto en toda España.

Por flarme del amor
perdido mi honor se halla;
mirad bien mi tierna edad
que de quince años no pasa,
no mireis el mal sarmiento,
sino el árbol donde baja,
que si lo consideráis
cierto tomaréis venganza.

Dos viles me han seducido
sacándome de mi casa,
y han mancillado mi honor
en Sierra Morena, basta.

Oyendo esto D. Francisco
de la cama se levanta,
y al punto manda á un criado
que un caballo le ensillara,
y antes de partir dispuso
el dejarla con su hermana
recogida en un convento
que de Santa Isabel llaman.

Camina para Trujillo
con un criado en compañía;
pretende entrar en secreto
porque no se sepa nada.

Fuese á casa de D. Diego,
afabie le saludaba,
y en seguida le pregunta
por su querida Rosaura.

Le respondió entristecido

don Diego estas palabras:

—Hará unos ocho días
que se ausentó de mi casa
sin poder hallar persona
que me diga donde para,
la que de mi casa era espejo
donde todos se miraban.

En seguida don Francisco
sacó del pecho una carta
y se la dió á D. Diego
que al instante la tomaba,
y mirando el sobrescrito
de puro goze lloraba,
porque conoció la letra
de su querida Rosaura;
pero dentro iba el pesar,
que es cosa muy ordinaria
no haber placer sin disgusto
en aquesta vida humana.
Abrióla, y viendo en ella
los autores de la infamia,
al señor Corregidor
del caso cuenta le daba.

Al instante los prendieron,
y sustanciada la causa,
el juez con recta justicia
á muerte los condenaba.

Los meten en la capilla
y llorando al cielo claman,
pidiendo misericordia
á la Virgen soberana.

Los sacaron de la cárcel
pregonando por las plazas
diciendo:—Esta es la justicia
que por las leyes se manda
ejecutar con los reos
por su delincuente infamia.

Ya los suben al suplicio,
el verdugo se prepara,
y en una muerte afrentosa
á Dios entregan su alma.